

ПРИМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ АСТРОНОМИИ

¹Орлова Татьяна Алексеевна, ²Эргашева Мунирахон Алишер кизи

¹Д.п.н., и.о. доцент, ТГПУ им. Низами

²Магистрантка 1 курса ТГПУ им. Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029647>

***Аннотация.** В статье рассматривается применение когнитивного подхода в обучении студентов астрономии. Описаны основные концепции когнитивного подхода и его преимущества для повышения качества обучения студентов, а также методы применения в рамках преподавания астрономических дисциплин.*

***Ключевые слова:** когнитивный подход, астрономия, обучение, студенты, моделирование.*

Астрономия - одна из самых древних наук, изучающая Вселенную, ее строение, состав и эволюцию. Обучение студентов астрономии требует современных педагогических подходов, способных объяснить сложные для их понимания тем, например, структура галактик, происхождение звезд и планетных систем, а также космологические процессы.

В данной статье мы рассмотрим применение когнитивного подхода в обучении студентов астрономии, направленного на развитие у них навыков анализа и глубокого понимания содержания дисциплины.

Когнитивный подход в образовании базируется на исследовании когнитивных процессов, связанных с восприятием, запоминанием, мышлением и решением проблем и учебных задач. Его цель - разработка методов, которые помогают студентам лучше усваивать и обрабатывать информацию, переводя её из пассивного восприятия в активное знание [1]. Мы приведём, как такие методы могут быть адаптированы для преподавания астрономии студентам вузов и рассмотрим примеры их успешного применения.

Основные принципы когнитивного подхода

Когнитивный подход основан на идее, что обучение - это активный процесс, в котором обучающийся является центральным участником. В рамках этого подхода студенты не просто получают информацию, а активно взаимодействуют с ней, анализируют, задают вопросы и строят новые когнитивные структуры. Важные аспекты когнитивного подхода при обучении студентов астрономии включают:

1. Активное обучение: В процессе обучения студенты вовлекаются в активные действия, такие как решение астрономических задач, моделирование астрономических явлений или проектирование. В контексте астрономии это может включать работу с астрономическими атласами, проводить анализ данных об орбитах планет или моделирование движений небесных тел.

2. Метапознание: Студенты учатся оценивать собственные знания и применять когнитивные стратегии, что позволяет им осознанно выбирать наиболее эффективные способы изучения науки астрономии. В астрономии, где требуются навыки работы с абстрактными моделями, например модели внутреннего строения Солнца, это особенно важно [2].

3. Связь с уже полученными ранее знаниями: Новый материал лучше усваивается, когда он строится на базе уже имеющихся знаний. В астрономии, изучение новых концепций, например, таких как теория гравитации, легче воспринимается, если у студентов уже есть базовые знания о движении и взаимодействии тел в пространстве.

4. Усвоение знаний через практику: Когнитивный подход подчеркивает важность использования в обучении астрономии практических заданий, которые помогают студентам применять теоретические знания на практике. Например, моделирование орбитальных движений планет с использованием симуляторов, способствует лучшему пониманию принципов гравитации и динамики небесных тел [3].

Применение когнитивного подхода в астрономии требует разработки образовательных стратегий, которые помогают студентам не только запоминать информацию, но и глубже понимать изучаемые явления. Вот несколько методов, которые могут быть использованы в обучении студентов астрономии на основе когнитивного подхода:

1. Визуализация и моделирование

Изучение астрономии и наблюдение небесных объектов включает работу с большими объемами наблюдательных данных и абстрактными пространственными масштабами, такими как световые годы, массы звезд или строение галактик. Визуализация и моделирование астрономических объектов, явлений и процессов позволяют студентам лучше понять взаимосвязи между объектами и явлениями [4]. Например, использование компьютерных программ для симуляции движения Солнечной системы или взаимодействию двух галактик помогает студентам визуализировать динамические процессы небесных тел, которые сложно представить в уме.

2. Проектное обучение

Когнитивный подход делает акцент на создании контекста для глубокого обучения студентами астрономии, через работу над проектами. В астрономии студенты могут работать над исследовательскими проектами, связанными с анализом наблюдательных данных небесных светил, полученных при наблюдении с телескопов. Такой подход активизирует их исследовательские способности и учит критически мыслить, решать астрономические задачи и формулировать новые гипотезы [5].

3. Интерактивные задания и квесты

Одним из методов когнитивного подхода, успешно применяемого в обучении студентов астрономии, является использование интерактивных заданий и квестов. Это позволяет студентам активно участвовать в процессе обучения, искать решения и применять полученные знания. Например, можно организовать виртуально квест по поиску экзопланет или комет, в ходе которого студенты будут анализировать исходные данные и делать выводы [4].

4. Обратная связь и коррекция ошибок

Когнитивный подход подчеркивает важность своевременной обратной связи, которая помогает студентам оценивать свои успехи и корректировать ошибки. В обучении студентов астрономии это может быть полезно при работе со сложными математическими вычислениями или моделированием орбитальных движений искусственных спутников по космонавтике. Преподаватель предоставляет подробную обратную связь, показывая, как именно следует исправить ошибки и усовершенствовать астрономические знания студентов в вузе [6].

Преимущества когнитивного подхода в обучении астрономии

Применение когнитивного подхода в преподавании астрономии студентам вузов имеет ряд преимуществ:

- **глубокое понимание учебного материала;** Когнитивный подход направлен на развитие активных когнитивных процессов, что помогает студентам не просто запоминать информацию, а глубже понимать ее суть. Это особенно важно в астрономии, где требуется работать с абстрактными понятиями и сложными моделями.

- **развитие критического мышления;** Проектные задания и интерактивные задания стимулируют студентов анализировать полученные данные, делать выводы и искать ответы на сложные вопросы, что развивает их критическое мышление.

- **мотивация;** Лабораторные работы, решение астрономических задач, на практических занятиях, использование симуляторов и визуализация делают процесс обучения астрономии более увлекательным и мотивирующим для студентов.

- **улучшение навыков решения проблем и астрономических задач.** Студенты учатся решать сложные задачи, связанные с астрономическими явлениями, и разрабатывать собственные гипотезы и модели по астрономии, что способствует развитию исследовательских навыков [2].

Когнитивный подход в обучении астрономии студентов вузов способствует глубокому и осознанному пониманию сложных астрономических явлений и процессов. Использование визуализации, интерактивных заданий, проектного обучения и обратной связи позволяет студентам активизировать свои когнитивные процессы и лучше усваивать учебный материал. Такой подход не только повышает уровень компетентности учащихся, но и делает процесс обучения более увлекательным и продуктивным. Внедрение когнитивных стратегий в образовательные программы по астрономии способствует подготовке высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные научные задачи в будущем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аспинов, В. А. Когнитивные стратегии в образовании. – М.: Логос, 2020. – 384 с.
2. Орлова Т. А. Развитие профессиональной компетентности будущих учителей физики, на основе решения задач по астрономии // Монография. Ташкент: “Innovatsiya-Ziyo”, 2022. - 148 с.
3. Шамарина, И. Н. Визуализация данных и моделирование в обучении астрономии. – Казань: Казанский университет, 2015. – 285 с.
4. Томас, П. Интерактивное обучение: современные методы и технологии. – М.: ВЛАДОС, 2014. – 416 с.
5. Чистякова, Н. Н. Проектное обучение в образовательных организациях: теория и практика. – СПб.: Питер, 2019. – 312 с.
6. Ушаков, А. В. Обратная связь в образовательном процессе: методы и подходы. – Новосибирск: СибГУ, 2017. – 198 с.